

Estetisasi Politik sebagai Muslihat Visual dalam Kontestasi Kekuasaan

Irfan Paippui

"Estetika fasis", demikian Walter Benjamin, pemikir kritis Mazhab Frankfurt, menyebut fenomena yang kini tengah kita hadapi. Saat kecanggihan teknologi menghadirkan decak kagum, di belakangnya menyembul bayang-bayang yang mengkhawatirkan. Benjamin menyaksikannya pertama kali di tengah bara Perang Dunia II, ketika semangat Nazi-Hitler membersihkan bangsa non-Arya menggunakan teknologi bukan hanya sebagai alat pemusnah, tetapi juga sebagai mesin propaganda yang memukau.

Fenomena yang saya sebut sebagai "wabah" ini (meminjam konsep estetisasi Benjamin) kini menyerang kita dalam bentuk berbeda. Kemajuan teknologi mengepung keseharian dengan berbagai macam informasi yang merambat cepat. Dalam hitungan detik, informasi dari penjuru dunia manapun tiba di tangan dan di depan mata; tangan-tangan dengan tergesa membagikannya hingga menjadi pergunjingan semesta, menembus dari kota hingga kampung terpencil. Tak lagi penting apakah informasi tersebut benar, setengah benar, atau palsu, klarifikasi menjadi barang mewah yang tak diperlukan sebab penggunaannya terlanjur menikmati candunya.

Begitu hebat teknologi mengadaptasikan diri dalam keseharian kita, mengubah gerak serta peta kebudayaan secara mendasar. Kita kemudian terlempar ke dalam dunia ilusif dengan segala muslihatnya yang meyakinkan bahwa semua yang ditampilkan benar-benar terjadi. Inilah titik krusial di mana teknologi bertransformasi menjadi estetika, tulang punggung reproduksi massal dan distribusi informasi, baik berwujud pengetahuan maupun "sampah kekuasaan" yang diestetisasi.

Estetisasi dalam Kontestasi Politik

"Estetisasi politik" inilah yang kini hadir menjelang pemilihan gubernur Sulawesi Selatan, menampakkan diri melalui fotografi serta kemasan slogan dan tagline yang dirancang untuk menguatkan citra. Seperti Benjamin mengingatkan sejak awal, teknologi yang bisa mereproduksi secara massal karya seni (mesin cetak, fotografi, dan film) telah menjadikan estetika sebagai medan visual yang tidak lagi mengabdikan pada kepentingan kemanusiaan, melainkan pada kepentingan kuasa dan modal.

Estetisasi politik pilkada menjadi hidangan yang tak pernah habis. Ia menyerupai produk ponsel yang terus-menerus hadir dengan gaya barunya, meski kita tahu fungsinya tetap sama. Perbedaannya hanya pada konstruksi simboliknya, di mana kemewahan dan penajaman status sosial menjadi penjaminnya. Begitulah politik pilkada menghadirkan fitur dan figurnya dalam mesin yang diestetisasi. Para kandidat hadir dengan wajah dan bermacam jenis senyuman terpanjang di mana-mana.

Berkat kerja fotografi dan photoshop, gramatika gambar yang dijahit dengan pilihan warna serta latar dan penempatan slogan dan tagline menjadikan sesuatu itu semakin meyakinkan.

Semakin sering ditatap dan dibagikan, gambar-gambar itu pun semakin menatap tajam penuh keyakinan dengan janji yang diharu-birukan. Di samping itu, memang ada tim yang bekerja tak hentinya mendistribusikan wacana keagungan terhadap tatapan gambar-gambar tersebut. Sampai di sini, estetika ini menopang salah satu produknya dan akan terus bekerja dalam bentuk-bentuk baru, hingga terhapusnya bab-bab dosa sosial masa silam yang (mungkin) pernah dilakukan sang kandidat.

Setahun sebelum pilgub, sebelum pendaftaran bakal calon serta penetapan paket, figur dan fitur-fitur itu telah bekerja memasarkan produknya di pasaran. Macam-macam pose, pilihan kostum, juga senyuman menjuntai di tepi jalan dan terpaku di pokok-pokok pohon. Kemasannya amat padat-meyakinkan dengan segala tatanan retorika pengabdian digelorakan kepada konsumen. Titik tolak paling mendasar, bahkan abadi dalam setiap perhelatan pilkada, adalah setiap kandidat mau menghadirkan semangat dan kebaruan membangun daerah.

Tentu saja, semua kata-kata mulia itu lahir dari hati paling dalam para calon beserta relawan sukarelanya. Dengar dan bacalah slogan masing-masing kandidat: "Sulsel Baru"; "Bersama membangun Sulsel"; "Sulsel Bagus"; "Kerja Nyata untuk Sulsel". Pilihan diksi pada slogan maupun tagline tersebut tak lain adalah memanggil keunggulan masa lalu serta menawarkan kecerahan masa depan. Estetisasi politik tersebut tidak bisa lepas dari medium bahasa dan gambar untuk menggoda dan merayu konsumen dalam menjatuhkan pilihan pada produknya. Kata "baru", "membangun", dan "kerja-nyata" serta wajah terpampang di sana bak melesat ke sanubari setiap konsumennya. Perwujudan kata itulah yang terus dinanti-nantikan sepenuh harapan, entah melahirkan senyuman bahagia atau luka lara.

Di tengah teknologi kebudayaan yang semakin mapan, estetisasi politik pilkada tak ubahnya mesin kapitalisme yang bekerja merebut pelanggan sebanyak mungkin. Tak beda jauh dengan produsen makanan atau produk kecantikan memamerkan barangnya. Semua barang yang dijual adalah barang sempurna. Barang halal dengan gizi yang tak diragukan. Laiknya janji iklan kecantikan bisa secepat kilat mengubah penampilan; menjanjikan kulit putih yang mustahil dialami manusia di negeri sawomatang. Begitulah estetisasi politik membingkai dan menjahit janji kepada pemilihnya.

Menjelang pilkada seperti saat ini, estetisasi yang ditunjukkan Benjamin di masa Hitler terbilang menggunakan pola yang nyaris sama. Misalnya, penggunaan tema-tema keagungan masa lalu, kemuliaan hati membangun daerah, hingga keunggulan "golongan darah" mendekati SARA, dijadikan atribut untuk menyerang atau mengukuhkan seorang kandidat.

Contoh paling dekat dengan peristiwa semacam ini dapat dirasakan langsung pada bentuk estetika politik yang bekerja di Jakarta. Yang sejak dimulainya suksesi hingga pelantikan baru-baru ini – rupanya estetika politik pemenang tidak berubah. Dengan menyitir keunggulan dan kemenangan golongan tertentu, segmentasi malah mempertegas titik berangkat rezim pemenang. Ini semakin memperjelas bahwa estetisasi politik tidak didedikasikan untuk seluruh khalayak, tetapi pada kekuasaan dan golongannya sendiri. Dan sangat mungkin berlanjut hingga suksesi dan perhelatan terbesar berikutnya, termasuk pilpres!

Politisasi Seni sebagai Perlawanan

Lantas, apakah kecanggihan teknologi semacam itu harus ditolak? Tidak! Kata Benjamin. Yang menjadi soal hanyalah hilangnya "aura" karya seni, dalam arti tertanggalkannya tradisi penciptaan saja. Hilangnya kultus, keunikan, sakralitas sekaligus keotentikannya membuatnya mudah ditiru dan direproduksi massal. Justru kecanggihan teknologi seni (pasca aura) yang berseliweran itu mendudukkan fungsi inherennya pada kemanusiaan, membuka keran fungsi politik seni, selama ia dapat dikembalikan pada akar sosialnya. Di sinilah politisasi seni dapat dipakai melawan estetika fasis yang hadir untuk dirinya sendiri atau untuk kekuasaan itu sendiri.

Politisasi seni yang tampak dalam medan keseharian kita belakangan ini begitu sulit mewajah, di samping tetap riuhnya kerja seni (sastra). Setelah meng(di)hilang(kan)nya penyair Wiji Tukul, rasanya hanya Saut Situmorang seorang diri bisa disebut salah satunya yang masih konsisten berdiri memimpin perlawanan. Politik seni bangkrut menghadapi arogansi kecanggihan. Juga, kalahnya banyak penyair/seniman menghadapi kenyataan hidup sehari-hari; kebutuhan melanjutkan hidup.

Di Sulsel sendiri, ada banyak penyair dan seniman lainnya memasuki pertarungan ini, akan tetapi sulit disangkal permainan-permainan lainnya, kadangkala bekerja sekaligus. Dalam arti, kebanyakan seniman/penyair alih-alih mengabdikan lewat jalan politik seni, namun estetisasi politik adalah jalan sampingan. Selain itu, masalah paling rumit lainnya adalah resistensinya terhadap teknologi itu sendiri, yang pada akhirnya jalan politik seninya, aus oleh dromologi kebudayaan.

Yogyakarta, 18 Oktober 2017